

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 544.43:547.565

DOI: 10.5281/zenodo.15575905

EDN: EQERBJ

**ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ НА АНТИРАДИКАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ БИНАРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ КВЕРЦЕТИНА
С ОЛИГОСАХАРИДАМИ**© 2025. *Н. И. Белая, А. В. Белый, В. А. Конайленко*

Методом ЯМР- и УФ-спектроскопии установлено, что образование нековалентных модификаций олигосахаридов с кверцетином в растворе приводит не только к росту антирадикальной активности углеводов, но и к повышению эффективности кверцетина как антиоксиданта. Наиболее высокие синергические эффекты характерны для бинарных композиций кверцетина с мальтотриозой и мелицитозой при соотношении $ArOH - Sacch$ как 70:30 % (с суммарной концентрацией компонентов в растворе $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л) в реакции с 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразилом в этаноле при 298 ± 2 К. На примере сахаридов с одинаковыми углеводными остатками показано, что эффект синергизма возрастает в ряду моно-, ди- и трисахаридов, а дальнейшее увеличение молекулярной массы не способствует повышению антирадикального синергического эффекта смеси.

Ключевые слова: кверцетин, олигосахарид, антиоксидант, синергизм, радикал.

Введение. Одним из распространенных способов получения полимерных соединений пролонгированного действия для фармацевтической, пищевой и агрохимической промышленности является присоединение к природным полимерам низкомолекулярных веществ [1, 2]. В этом плане наиболее привлекательным и актуальным направлением является модификация олиго- и полисахаридов путем введения в их структуру природных фенольных соединений с высокой антиоксидантной активностью [3, 4]. При этом наиболее часто функционализация полисахаридов фенолами и их производными проводится за счет образования ковалентных конъюгатов с последующим выделением комплекса в индивидуальном виде [5, 6]. Для этого необходимо либо использовать в качестве связующих агентов водорастворимые карбодиимиды, либо проводить синтез в течение длительного времени при повышенных температурах [7, 8]. Такой подход, безусловно, приводит к расширению функциональности полисахарида, поскольку образующиеся комплексы проявляют антиоксидантную активность выше, чем у углеводов, но по сравнению с исходным фенольным антиоксидантом она либо не изменяется, либо понижается. Причина заключается в том, что ковалентная модификация полисахаридов фенолами приводит, как правило, к окислительной деструкции активного фенольного компонента или к чрезмерному связыванию функциональных групп, ответственных за антиоксидантную и антирадикальную активность вещества. В данной работе авторы предлагают получать нековалентно-связанные полисахариды в композиции с растительными фенолами путем физического смешения растворов при комнатной температуре без выделения из раствора образующегося углевод-фенольного конъюгата.

Цель данной работы – исследование влияния процессов комплексообразования на реакционную способность бинарных композиций кверцетина ($ArOH$) с олигосахаридами ($Sacch$) при взаимодействии с радикалом 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразилом ($DPFH^{\bullet}$) в этаноле при 298 ± 2 К.

Методика эксперимента. В качестве объектов исследования использовали олигосахариды с двумя, тремя и четырьмя углеводными остатками (мальтоза, лактоза, сахароза, мальтотриоза, мелицитоза, рафиноза и стахиоза (Acros Organics, Бельгия; Panreac, Испания)) в композиции с растительным флавоноидом кверцетином (Aldrich-Sigma, США). Реакционную способность олигосахаридов сравнивали с моносахаридами (глюкоза, галактоза, арабиноза и фруктоза) (Acros Organics, Бельгия) и полисахаридами открыто-цепного строения – декстрином (Acros Organics, Бельгия) и арабиногалактаном (Робиос, Россия). Свободный стабильный радикал 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразил (Aldrich-Sigma, США) применяли как наиболее широко используемый реагент для тестирования антирадикальной активности веществ [9]. Для исследования процесса комплексообразования бинарные композиции олиго- и полисахаридов с кверцетином готовили путем физического смешения растворов исходных компонентов при 298 ± 2 К с последующим выдерживанием смеси в течение 40 минут с периодическим перемешиванием.

Процесс комплексообразования между сахарами и кверцетином исследовали методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре Bruker Avance-II-400 (Bruker, Германия) с рабочей частотой 400 МГц при 298 ± 2 К. Спектры ЯМР ^1H регистрировали в $\text{CCl}_4\text{:DMCO-d}_6$ (70:30 об. %). Добавка DMCO-d_6 способствовала повышению растворимости реагентов в композиции $\text{ArOH} - \text{Sacch}$. Для снижения процесса самоассоциации кверцетин с углеводами смешивали в соотношении 1:20.

Методом разностной УФ-спектроскопии на спектрофлуориметре Solar CM 2203 (Беларусь) определяли стехиометрию и константу устойчивости образующихся комплексов при условии фиксированной концентрации кверцетина ($1,2 \cdot 10^{-5}$ моль/л) и переменной концентрации олигосахаридов ($10^{-3} - 10^{-2}$ моль/л) в композиции. Контролировали изменение оптической плотности раствора ArOH в зависимости от концентрации Sacch . Эксперимент проводили при температуре 293 ± 2 К в солянокислом буфере с pH 2 для предотвращения процесса диссоциации кверцетина. Время выдержки раствора ArOH с Sacch составляло 40 минут.

Реакции DPPH^\bullet с кверцетином и его бинарными композициями с сахарами проводили в этаноле. Кинетику реакций исследовали на спектрофлуориметре Solar CM 2203 (Беларусь) в термостатируемой ячейке со встроенной магнитной мешалкой при 293 ± 2 К. Композиции $\text{ArOH} - \text{Sacch}$ в разных соотношениях растворяли в этаноле, выдерживали в течение 40 минут, а затем аликвоту этого раствора вводили в раствор DPPH^\bullet в этаноле. Суммарная концентрация смеси $\text{ArOH} - \text{Sacch}$ в растворе составляла $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л, а радикала $\text{DPPH}^\bullet - 1,23 \cdot 10^{-2}$ г/л. Затем измеряли оптическую плотность раствора (с интервалом 1–2 секунды) и с помощью молярного коэффициента светопоглощения ($\epsilon_{\text{этанол}} = 1,1 \cdot 10^3 \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$) по закону Бугера–Ламберта–Бера рассчитывали концентрацию радикала. Кинетический эксперимент повторяли не менее 3 раз. Для обработки полученных данных использовали специализированное программное обеспечение по управлению спектрофлуориметром Solar CM 2203 (Беларусь).

Анализ результатов. Методом ЯМР-спектроскопии подтверждено образование водородносвязанных комплексов в бинарных смесях $\text{Sacch} - \text{ArOH}$. Показано, что в диапазоне 7,10–12,20 м.д. находятся сигналы протонов гидроксигрупп кверцетина, а для углеводов соответствующие сигналы расположены в области меньших химических сдвигов, что значительно упрощает анализ спектров смесей фенола с сахарами. На примере композиции кверцетина с мальтозой показано (рис. 1, б), что добавка дисахарида к флавоноиду приводит к смещению пиков фенола при 12,01, 8,85 и 7,21 м.д. в более слабое поле по сравнению с индивидуальным веществом (рис. 1, а). Это является характерной особенностью О–Н-групп, связанных водородной связью [10].

Рис. 1. ^1H ЯМР-спектры кверцетина (а) ($0,01 \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$) и смеси $0,01 \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$ кверцетина с $0,2 \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$ мальтозы (б). Растворитель – CCl_4 - DMCO-d_6 (90:10 об. %). $T = 298 \text{ K}$.

Об образовании комплекса судили также и по изменениям в УФ-спектрах поглощения кверцетина при добавлении олигосахарида. Установлено (рис. 2), что характеристический спектр кверцетина имеет две полосы поглощения при $257\text{--}256 \text{ нм}$ и $369\text{--}370 \text{ нм}$. На примере рафинозы показано, что при добавлении трисахарида в спектрах растворов кверцетина появляется новый пик в области при $269\text{--}272 \text{ нм}$, что свидетельствует об образовании комплексного соединения. С увеличением концентрации дисахарида в смеси его интенсивность возрастает.

Рис. 2. УФ-спектры поглощения кверцетина ($4\cdot 10^{-5} \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$) (12), рафинозы ($5\cdot 10^{-2} \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$) (13) и смеси кверцетина ($4\cdot 10^{-5} \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$) с рафинозой при концентрации: 1 – $5\cdot 10^{-2}$; 2 – $4\cdot 10^{-2}$; 3 – $3,5\cdot 10^{-2}$; 4 – $3\cdot 10^{-2}$; 5 – $2,5\cdot 10^{-2}$; 6 – $2\cdot 10^{-2}$; 7 – $1,5\cdot 10^{-2}$; 8 – $1\cdot 10^{-2}$; 9 – $8\cdot 10^{-3}$; 10 – $6\cdot 10^{-3}$; 11 – $5\cdot 10^{-3} \text{ моль}\cdot\text{л}^{-1}$. Растворитель – солянокислый буфер с $\text{pH} = 2$, $T = 298\pm 2 \text{ K}$.

Стехиометрическое соотношение ассоциированных компонентов смеси вычисляли методом «насыщения» [11] в растворах с рН 2. Точка излома на кривой насыщения (рис. 3) наблюдается нечетко, что характерно для малопрочных комплексов, образующихся при физическом смешении растворов; ее величина отвечает соотношению молекул кверцетина и сахара в ассоциате как 1:1.

Рис. 3. Зависимость изменения оптической плотности (ΔD) раствора кверцетина ($1 \cdot 10^{-4}$ моль \cdot л $^{-1}$) от концентраций мальтозы ($3 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-5}$ моль \cdot л $^{-1}$) в смеси. Растворитель – солянокислый буфер с рН = 2, T = 298 ± 2 К.

Константу устойчивости комплексов $K_{уст.}$ состава 1:1 (реакция (1)) определяли методом разностной УФ-спектроскопии по изменению оптической плотности раствора ArOH с Sacch при условии фиксированной концентрации кверцетина и переменной концентрации углевода (рис. 4, а).

Рис. 4. а – Разностные УФ-спектры поглощения кверцетина в присутствии рафинозы при концентрации (моль \cdot л $^{-1}$): 1 – $5 \cdot 10^{-2}$; 2 – $4 \cdot 10^{-2}$; 3 – $3,5 \cdot 10^{-2}$; 4 – $3 \cdot 10^{-2}$; 5 – $2,5 \cdot 10^{-2}$; 6 – $2 \cdot 10^{-2}$; 7 – $1,5 \cdot 10^{-2}$ моль \cdot л $^{-1}$; б – Определение константы устойчивости $K_{уст.}$ комплексов ArOH \cdots Sacch состава 1:1 в координатах уравнения Бенеси-Гильдебранда. Растворитель – солянокислый буфер с рН = 2, T = 298 ± 2 К.

По параметрам линейной зависимости, построенной в координатах уравнения Бенеси-Гильдебранда [12, 13] (рис. 4, б), были вычислены $K_{уст.}$ комплексов кверцетина с некоторыми олигосахаридами, величины которых не превышают 10^2 л \cdot моль $^{-1}$.

Установлено, что образование нековалентных модификаций сахаридов с кверцетином в растворе приводит не только к росту антирадикальной активности

углеводов, но и к повышению эффективности кверцетина как антиоксиданта. Методом фотоколориметрии по изменению кинетики расходования модельного гидразильного радикала в этаноле при 298 К установлено (рис. 6), что кверцетин активно дезактивирует DPPH• по реакции [14, 15]:

Исследованные олиго- и полисахариды не окисляются радикалом, но при определенной концентрации в бинарной смеси с кверцетином усиливают его антирадикальное действие, проявляя функции синергиста (рис. 5).

Рис. 5. Кинетические кривые расходования DPPH• ($1,23 \cdot 10^{-2}$ г/л) в присутствии кверцетина ($3,33 \cdot 10^{-2}$ г/л) (1), раффинозы ($1,42 \cdot 10^{-2}$ г/л) (2) и их смеси в соотношении 70:30% с суммарной концентрацией $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л. Растворитель – этанол, $T = 298 \pm 2$ К.

В качестве характеристики антирадикальной активности соединений использовали начальную скорость реакции, которую определяли путем проведения регрессионного полиномиального анализа начальных участков кинетических кривых расходования DPPH• в реакции с исследованными веществами (рис. 5).

Для отбора композиций с выраженной антирадикальной активностью варьировали соотношение кверцетина и сахаридов в широком диапазоне при постоянной суммарной концентрации смеси. Синергический эффект (SE) количественно характеризовали по усилению антирадикального действия смеси по сравнению с аддитивным действием компонентов (уравнение (3)) и по сравнению с действием кверцетина, взятым в суммарной концентрации композиции (уравнение (4)).

$$\text{SE} = \left((v_{(0)\text{mix}} - v_{\text{add}}) / v_{\text{add}} \right) \cdot 100\%, \quad (3)$$

где $v_{(0)\text{mix}}$ — начальная скорость реакции DPPH• со смесью кверцетина и сахара, моль/(л·с); $v_{\text{add}} = v_{(0)\text{ArOH}} + v_{(0)\text{Sacch}} = v_{(0)\text{ArOH}}$ — величина начальной скорости в предположении, что действие смеси аддитивно; $v_{(0)\text{ArOH}}$ — начальная скорость реакции DPPH• с кверцетином при ее молярной концентрации, взятой в смеси, моль/(л·с); $v_{(0)\text{Sacch}}$ — начальная скорость реакции DPPH• с сахаридом при его молярной концентрации, взятой в смеси, моль/(л·с); SE_{max} — максимальное значение синергического эффекта смеси, %. Эффект считается зафиксированным, если $\text{SE} > 0$.

$$S = v_{(0)\text{mix}}/v_{(0)\text{ArOH}(100)}, \quad (4)$$

где $v_{(0)\text{ArOH}(100)}$ — начальная скорость реакции DPPH* с кверцетином при ее концентрации, равной суммарной молярной концентрации смеси, моль/(л·с). Эффект считается зафиксированным, если $S > 1$.

Изменение параметра синергического эффекта SE от состава смеси представлены в виде диаграмм (рис. 6). Показано, что наиболее выражен эффект синергизма при соотношении кверцетин–углевод в растворе как 70:30 %. При увеличении в системе доли углевода эффект синергизма снижается вплоть до появления антагонизма, причины которого предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. Для всех изученных композиций было установлено, что изменение суммарной концентрации смеси не приводит к смещению положения максимума на диаграмме.

Рис. 6. Зависимость величины синергического эффекта (SE) в реакции с DPPH* от состава смеси: 1 – кверцетин – мальтоза (с суммарной концентрацией компонентов $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л); 2 – кверцетин – мальтоза (с суммарной концентрацией компонентов $2,3 \cdot 10^{-2}$ г/л). Растворитель – этанол, $T = 293 \pm 2$ К.

При этом второй параметр синергизма, характеризующий усиление антирадикального действия композиции по сравнению с действием кверцетина, взятого в суммарной концентрации смеси, для всех углеводов, кроме стахиозы, превышает единицу (табл. 1). Это свидетельствует об образовании в системе соединения, которым является водородносвязанный комплекс, с активностью выше, чем у кверцетина. Примечательно, что поли- и олигосахариды в композиции с кверцетином являются более эффективными синергистами, по сравнению с моносахаридами, у которых эффект сверхаддитивности не превышает 17 %.

Сравнительный анализ исследованных композиций показал (табл. 1), что наибольшие синергические эффекты характерны для смесей кверцетина с олигосахаридом – мальтотриозой и полисахаридом – декстрином. На примере сахаридов с одинаковыми углеводными (глюкозными) остатками установлено (табл. 1), что эффект синергизма возрастает в ряду моно-, ди- и трисахаридов: глюкоза < мальтоза < мальтотриоза. Дальнейшее увеличение молекулярной массы углевода у декстрина не приводит к повышению антирадикального эффекта смеси.

Таблица 1

Параметры синергического эффекта для бинарных композиций кверцетина с моно-, олиго- и полисахаридами в соотношении 70:30% (с суммарной концентрацией смеси $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л)

Композиция кверцетин – Sacch	SE, %	S
Олигосахариды		
Мальтоза	39,7±1,39	1,1
Лактоза	43±1,51	1,13
Сахароза	50,9±1,78	1,19
Мальтотриоза	81,4±2,85	1,43
Мелицитоза	59±2,01	1,25
Рафиноза	45,8±1,61	1,15
Стахиоза	25,6±0,88	0,99
Полисахариды		
Арабиногалактан	58,6±2,04	1,17
Декстрин	76±2,66	1,38
Моносахариды		
Глюкоза	17,14±0,58	1,02
Фруктоза	10,15±0,36	0,96
Арабиноза	14,4±0,51	1
Галактоза	16,07±0,56	1,01

Выводы. Таким образом, предложено получение нековалентно-модифицированных олиго- и полисахаридов в бинарных композициях с кверцетином в соотношении ArOH:Sacch как 70:30 % с суммарной концентрацией компонентов $4,75 \cdot 10^{-2}$ г/л. Нековалентные модификации представляют собой водородносвязанные комплексы углеводов с кверцетином. Реакция комплексообразования лежит в основе антирадикального синергического действия смеси и приводит к повышению функциональности как углеводного, так и флавоноидного компонентов. Полученные новые композиции кверцетина с мальтотриозой и декстрином с антирадикальным синергическим эффектом более 70 % могут быть рекомендованы для практического применения в пищевой, фармацевтической и агрохимической промышленности.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 124012400355-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. П'ина А.В. Neutralization of reactive oxygen species by chitosan and its derivatives in vitro/in vivo / А.В. П'ина, В.Р. Варламов // Appl. Biochem. Microbiol. – 2016. – Vol. 52, No 1. – P. 1–14.
2. Antimutagenic systems based on chitosan conjugates with plant antioxidants / V.A. Alexandrova, N.S. Domnina., G.P. Snigireva // Appl. Biochem. Microbiol. – 2016. – Vol. 52, No 5. – P. 491–495.
3. Characterization of plant phenolic compounds by cyclic voltammetry / К.Е. Яковлева, С.А. Курзеев, Е.В. Степанова, et al. // Appl. Biochem. Microbiol. – 2007. – Vol. 43, No 6. –P. 661–668.
4. Preparation, characterization, and antioxidant properties of gallic acid-grafted-chitosans / Y.-S. Cho, S.-K. Kim, C.-B. Ahn, et al. // Carbohydr. Polym. – 2011. – Vol. 83, No 4. – P. 1617–1622.
5. Synthesis of phenolic acid conjugated chitoooligosaccharides and evaluation of their antioxidant activity / Т.-К. Еома, М. Сеневирашнеа, С.-К. Кима // Environ. Toxicol. Pharmacol. – 2012. – Vol. 34. – P. 519–527.
6. Covalent insertion of antioxidant molecules on chitosan by free radical grafting procedure / M. Curcio, F. Puoci, F. Iemma, et al. // J. Agric. Food Chem. – 2009. – Vol. 57. – P. 5933–5938.
7. B-secretase inhibitory activity of phenolic acid conjugated chitoooligosaccharides / Т.К. Еом, В.М. Рюу, J.K. Lee, et al. / J. Enzyme Inhib. Med. Chem. – 2013. – Vol. 28, No 1. – P. 214–217.
8. Мударисова Р. Х. Взаимодействие арабиногалактана лиственницы сибирской с аминокислотными соединениями / Р. Х. Мударисова, Л. А. Бадыкова // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 2012. – Т. 54, № 2. – С. 237–243.
9. Перевозкина М.Г. Тестирование антиоксидантной активности полифункциональных соединений кинетическими методами: монография / М.Г. Перевозкина. – Новосибирск: СибАК, 2014. – 240 с.

10. ОНO Hydrogen Bond Geometries and NMR Chemical Shifts: From Equilibrium Structures to Geometric H/D Isotope Effects, with Applications for Water, Protonated Water, and Compressed Ice / H.H. Limbach, P.M. Tolstoy, N. Pérez-Hernández, et al. // *Isr. J. Chem.* – 2009. – Vol. 49, No 2. – P. 199–216.
11. Ельчищева Ю.Б. Спектрофотометрические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Б. Ельчищева; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2023. – 188 с.
12. Applying non-parametric statistical methods to the classical measurements of inclusion complex binding constants / E.A. Almansa Lopez, J.M. Bosque-Sendra, L. Cuados Rodríguez, et. al // *Anal. Bioanal. Chem.* – 2003. – Vol. 375, No 3. – P. 414–423.
13. Preparation and study the 1:2 inclusion complex of carvedilol with β -cyclodextrin / X. Wen, F. Tan, Z. Jing, et al. // *J. Pharm. Biomed. Anal.* – 2004. – Vol. 34. – P. 517–523.
14. Эффекты сверхаддитивности композиций галловой и пара-кумаровой кислот в реакциях радикального окисления / Н.В. Михайлова, Н.И. Белая, А.В. Белый и др. // Вестник Донецкого нац. ун-та. Сер. А: Естественные науки. – 2024. – № 1. – P. 75–84.
15. Kedare S. B. Genesis and development of DPPH method of antioxidant assay / S.B. Kedare, R. P. Singh. // *J. Food Sci. Technol.* – 2011. – Vol. 48, No 4. – P. 412–422.

Поступила в редакцию 16.05.2025 г.

INFLUENCE OF COMPLEXATION ON THE ANTIRADICAL ACTION OF BINARY COMPOSITIONS OF QUERCETIN WITH OLIGOSACCHARIDES

N. I. Belaya, A. V. Belyi, V. A. Konailenko

Using NMR and UV spectroscopy, it was found that the formation of non-covalent modifications of oligosaccharides with quercetin in solution leads not only to an increase in the antiradical activity of carbohydrates, but also to an increase in the efficiency of quercetin as an antioxidant. The highest synergistic effects are characteristic of binary compositions of quercetin with maltotriose and melizitose at an ArOH – Sacch ratio of 70:30 % (with a total concentration of the components in solution of $4.75 \cdot 10^{-2}$ g / l) in a reaction with 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl in ethanol at 298 ± 2 K. Using saccharides with identical carbohydrate residues, it was shown that the synergistic effect increases in a series of mono-, di- and trisaccharides. A further increase in molecular weight does not contribute to the rise of the mixture antiradical synergistic effect.

Keywords: quercetin, oligosaccharide, antioxidant, synergism, radical.

Белая Наталья Ивановна

доктор химических наук, доцент;
заведующий кафедрой физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iv.belaya@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3359-3239.
AuthorID: 886435

Belaya Natalya Ivanovna

Doctor of Chemical Sciences, Docent;
Head of the Department of
Physical Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Белый Александр Владимирович

кандидат химических наук, доцент;
проректор ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: belyj@donnu.ru
ORCID: 0000-0001-6837-9211.
AuthorID: 958567

Belyi Alexandr Vladimirovich

Candidate of Chemical Sciences, Docent;
Vice-Rector of the Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Конайленко Владислав Артемович

студент по специальности Фундаментальная и
прикладная химия
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: vlad.konaylenko@gmail.com
ORCID: 0009-0007-2444-7877

Konailenko Vladislav Artemovich

student at the specialty of Fundamental and Applied
Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.